

РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБОВ И ТЕХНОЛОГИИ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Лесов Кувандик Сагинович

Таджибаев Шерзод Амиркулович

Кенжалиев Мухамедали Казбек угли

Ташкентский государственный транспортный университет
Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация В данной статье рассмотрены вопросы анализа существующих и методы применения геосинтетических материалов в конструкциях железнодорожных путей для усиления земляного полотна. Предложены классификация геосинтетических материалов.

Ключевые слова: классификация, геосинтетические материалы, усиления, земляное полотно, анализ, способов, укрепления откосов.

Abstract This article deals with the analysis of existing and methods of application of geosynthetic materials in the construction of railroad tracks to strengthen the subgrade. The classification of geosynthetic materials is offered.

Keywords: classification, geosynthetic materials, reinforcement, roadbed, analysis, methods, strengthening of slopes.

Введение

В современных условиях строительства и эксплуатации железных дорог Узбекистана все возрастающую актуальность приобретает внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих продление срока эффективной службы технических средств. В наибольшей степени это относится к хозяйству пути, являющемуся основным элементом инфраструктуры железных дорог, в котором сосредоточено более 50% стоимости основных фондов [1].

Развитие и совершенствование работы железнодорожного транспорта, повышение его эффективности может быть обеспечено при высоком уровне надежности железнодорожного пути, эксплуатационной стабильности его

несущего основания – земляного полотна, представляющего собой сложное техническое сооружение, возведенное и возводимое из песчаных грунтов сложного происхождения [2].

Сравнение существующих и современных методов усиления конструкции земляного полотна

Анализ существующих работ показывает, что недостаточно широко изучено напряженное состояние земляного полотна, а также мало внимания уделялось исследованиям деформативности армированных геосинтетическими материалами грунтовых конструкций. Отсутствует разработанная методика расчета напряженно-деформированного состояния земляного полотна, усиленного геосинтетическими материалами, что не даст возможности обоснованно рекомендовать те или иные конструкции укрепления откосов земляного полотна с применением геосинтетических материалов при строительстве и реконструкции железных дорог.

Для усиления земляного полотна в настоящее время применяют как традиционные противодеформационные конструкции по апробированным технологиям [3], так и новые конструктивные решения, и технологии их реализации.

Так, при усилении земляного полотна предусматривают следующие меры:

- устройство вертикальных песчаных дрен и прорезей;
- досыпку насыпи до величины, определяемой расчетом, упрочнение основания для предупреждения осадок (обычно более 5 мм) насыпи на слабом основании, вызывающих перенапряжение в элементах верхнего строения пути;
- отсыпку удерживающих берм и контрбанкетов, анкерование откосной части, последовательную нарезку уступов на основном ядре насыпи для предупреждения сползания песчаных шлейфов по ядру насыпей;

- укрепительные работы, водоотвод для предупреждения эрозии слабо защищенных откосов насыпей и выемок;
- боковые присыпки к насыпям, уширение за счет укрепительных работ (подпорные стены, каменные отсыпки и т. п.) основной площадки для размещения балластной призмы, сооружаемой по новым нормам, и создания условий для производства ремонтных работ;
- обеспечение нормального водоотвода от балластной призмы и обочин, заделку трещин;
- уположение откосов выемок, досыпку насыпей для ликвидации снегозаносимых мест (выемки глубиной до 2 м и насыпи высотой менее высоты снежного покрова)

Конструктивные, технологические и организационные решения в проектах земляных сооружений всегда взаимосвязаны, а их выбор - актуальная и сложная задача в комплексе постройки путей сообщения, в которой на каждой стадии проектирования и особенно, производства работ непрерывно меняются инженерно-геологические и климатические характеристики. Методика решения этой задачи основана на постоянном мониторинге характеристик с целью определения их совместного влияния на результирующие показатели [4].

Одним из перспективных и широко используемых в транспортном строительстве способов усиления земляного полотна стало применение различных видов геосинтетических материалов (геотекстили, геосетки, георешетки, геоячейки, геомембраны, геоматы, геокомпозиты различных видов). Геосинтетические материалы используются в транспортном и гражданском строительстве многих ведущих стран мира (Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Австрия, Франция, Италия, США, Россия) и хорошо зарекомендовали себя при решении различных инженерных задач [5-6].

Геосинтетические материалы используются на железных дорогах с 1970-х годов. Они имеют характеристики, полностью удовлетворяющие предъявляемым

требованиям при условии правильной укладки. Основными из этих требований являются малая повреждаемость при укладке, сопротивляемость значительным эксплуатационным нагрузкам, высокая абразивная износостойкость и способность сохранять рабочие свойства в течение всего срока службы [7-8].

В классификации, предложенной Международным Геосинтетическим обществом (IGS) (рис.1), к геосинтетикам относятся различные материалы: текстиль, резина и пластик, битумо-полимерные мембраны, бентониты. Все эти материалы выпускаются в рулонах (шириной от 1,0 м до 6,0 м), иногда в виде панелей, полностью готовыми к использованию.

Рис.1 Классификация геосинтетических материалов

Проведенные исследования и опыт проектирования показывают, что все объекты, которые были построены с применением геосинтетических материалов, успешно эксплуатируются.

Заключение

1. Повышение нагрузок на железнодорожное земляное полотно способствует интенсивному накоплению остаточных деформаций, ухудшающих его работу и обуславливающих снижение несущей способности.

2. Использование традиционных способов укрепления откосов не всегда эффективно и приводит к большим затратам средств и времени.

3. Существует необходимость оценки эффективности применения геосинтетических материалов для укрепления откосов железнодорожного земляного полотна.

Литература

1. Lesov K. S., Kenjaliyev M. K. Organizational and technological parameters during the construction of the Bukhara-Misken railway line //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 030026.

2. Lesov K. S. et al. Assessment of integral indicators of the surface skating of the rail head in sections of speed and high speed train traffic //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 3858-3863.

3. Лесов Кувандик, Таджибаев Шерзод, Мавланов Ахмаджан, Кенжалиев Мухамедали Расчет устойчивости насыпи и укрепление откосов земляного полотна с использованием геосинтетических материалов // транспорт шелкового пути. 2021. №1.

4. Saginovich L. K., Amirkulovich T. S. Calculation of the reserve coefficient of local stability of the slopes of the roadbed reinforced with a volumetric geogrid //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 11. – С. 115-120.

5. Lesov, K. S., Sh A. Tadjibaev, and M. K. Kenjaliev. "Experimental researches on strengthening the slopes of the roadbed with geomaterials on the experimental section of the Bukhara-Misken railway line." *Journal NX 7.2* (2021).

6. Лесов, К. С., Ш. Таджибаев, and М. К. Кенжалиев. "Технология укрепления откосов земляного полотна железных дорог из песчаных грунтов с применением геосинтетических материалов Проблемы архитектуры и строительства (научно-технический журнал). № 4, 2019." *Самарканд, СамГАСИ* (2019): 15-18.

7. Лесов Кувандик Сагинович, Таджибаев Шерзод Амиркулович, Кенжалиев Мухамедали Казбек Угли, Мирханова Мавжуда Михайловна
Технико-экономическая оценка эффективности укрепления и повышения устойчивости откосов земляного полотна // universum: технические науки. 2022. №11-3 (104).

8. K.S. Lesov, M.K. Kenjaliyev, A.Kh. Mavlanov and Sh.A. Tadjibaev
Stability of the embankment of fine sand reinforced with geosintetic materials. Web of Conferences 264 CONMECHYDRO -2021. Tashkent, Uzbekistan. E3S WebConf., 264 (2021) 02011.DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126402011>